

PATRIK UAYT ASARLARIDA NEO-EPIC YONDOSHUV

Axmedova Shohida Akramjonovna

O‘zbekiston davlat Jahon tillar universiteti 1-kurs tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15517863>

Annotatsiya. Mazkur maqolada avstraliyalik yozuvchi Patrik Uaytning neo-epik asarlari, xususan, “Voss”, “Inson daraxti” va “Aravadagi chavandozlar” romanlari tahlil qilinadi. Ushbu asarlarda qadimgi afsonalar, din, metamatn va Yung psixologiyasidagi mandala tushunchasi zamonaviy kontekstda qanday aks ettirilgani o‘rganiladi. Maqolada Uaytning asarlari orqali Avstraliya adabiyotida epik doston shakli qanday yangicha talqin qilinishi tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Patrik Uayt, neo-epik, mifologiya, metamatn, afsona, din, Voss, epik qahramonlik, ma’naviy izlanish.

Аннотация. В статье анализируются произведения австралийского писателя Патрика Уайта в жанре нео-эпика, в частности романы «Восс», «Дерево человека» и «Всадники на колеснице». Рассматривается, как в этих произведениях переплетаются древние мифы, религиозные символы, элементы метатекста и концепция мандалы из психологии Юнга. В статье исследуется, как Уайт переосмысливает эпическую форму в контексте современной австралийской литературы.

Ключевые слова: Патрик Уайт, нео-эпика, мифология, метафикция, легенда, религия, Восс, эпический герой, духовные искания.

Annotation. This article analyses the neo-epic works of Australian writer Patrick White, focusing on the novels “Voss”, “The Tree of Man” and “Riders in the Chariot”. It examines how ancient myths, religious symbolism, metatextual elements, and Jungian psychology’s concept of the mandala are interwoven in these works within a contemporary context. The article explores how White redefines the epic form in the context of modern Australian literature.

Keywords: Patrick White, neo-epic, mythology, metafiction, legend, religion, Voss, epic hero, spiritual quest.

Avstraliyalik ijodkor, nobel mukofoti sovrindori Patrik Uayt asosan o‘zining zamonaviy kontekstda epik shaklni qayta ixtiro qilgan romanlari bilan tilga olinadi. Yozuvchi Shvetsiya akademiyasi tomonidan adabiyotga yangi yo‘nalishni ya’ni epik doston va psixologik hikoya san’ati ni olib kirganligi yuqori baholandi. Bu e’tirof Uaytning asarlarida Avstraliya turmush tarzini nafaqat mintaqada balki, dunyo adabiyotidagi ahamiyatini oshirib berdi. Uaytning o‘zi uning barcha kitoblari asosida din yotishini ta’kidlab, buning sababini *adashgan inson va Yaratgan o‘rtasidagi munosabat* deb ta’riflagan.[Driesen 2019]. Shunga ko‘ra yozuvchining “Voss” [1957], “Inson daraxti” (“Tree of man”)[1955] va “Aravadagi chavandozlar” (“Riders in the chariot”) [1961] kabi romanlari ko‘pincha “neo-epopeyalar” ya’ni zamonaviy nasriy dostonlar sifatida o‘qiladi. Ular mifologiyalarga ishora, diniy ramziylik va o‘zini anglash kabi hikoya usullariga boy. Ushbu maqolada Patrik Uaytning qadimgi afsonalar va muqaddas matnlarni zamonaviy hikoya strategiyalari bilan uyg‘unlashtirib, ushbu neo-epopeyalarni qanday yaratilgani ko‘rib chiqiladi.

Patrik Uayt o‘zining dastlabki faoliyatidanoq asarlarini Avstraliya badiiy adabiyotida an’anaviy jurnalistik realizmning sayqallangan va zerikarli yo‘nalishiga teskari bo‘lgan usulda

yaratgan va keng ko‘lamda yozishni maqsad qilgan. Tanqidchi Margaret Uolters [1963] ta’kidlaganidek, Uaytning kitoblari an’anaviy ijtimoiy romanlardan farqli ravishda tasavvurning kengligi bilan ajralib turadi. “Inson daraxti” (Tree of man) asari Uaytning epik tasavvurni hikoya qilish mahoratining yorqin namunasi. Bu asarda Avstraliyalik ko‘chmanchilarining birgalikda juft bo‘lib uzoq hayot kechirishi, ularning ichki dunyosi bilan tashqi dunyodagi tafovutlar tasvirlangan va asar epik, psixologik obrazlar qamrovining kengligi bilan ajralib turadi. Yozuvchi bu asarini oddiy erkak va ayol hayoti orqali hayotning barcha mumkin bo‘lgan qiyinchiliklarini ko‘rsatish maqsadida yozgan. Shu bilan birga, “Inson daraxti” ijtimoiy doston hisoblanib, eng oddiy odamlarning kamtar hayotini afsonaviy qahramonlarning sharaflari bilan qiyoslaydi. Tanqidchilarning ta’kidlashicha, roman Avstraliya folklori va madaniy afsonasi bilan to‘yingan bo‘lib, ko‘chmanchilik turmush tarzi va G‘arb sivilizatsiyasining epik an‘analari bilan uyg‘unlashtiradi. Adib asarida *Parkerlar* oilasini o‘nlab yillar davomida o‘zgarishlari, va bu o‘zgarishlar avloddan avlodga ko‘chganini tasvirlaydi. Lekin haqiqiy epik qahramonlik ruhiy bardamlikda va oddiy, real hayotdan ma’no izlashda ekanligini ko‘rsatadi.

Patrik Uaytning epik yo‘nalishi ko‘pincha *izlanish* yoki cheksiz sayohat orqali namoyon bo‘ladi. Masalan, uning “Voss” romani sayyohning Avstraliya qit‘asini kesib o‘tishga urinishini tasvirlaydi, bu syujet asosida qahramonlik ekspeditsiyasi hikoya qilinadi. Nobel mukofoti matbuot yig‘ilishida “Voss” asarida Avstraliya yovvoyi tabiati fonidagi qahramonlar характери tadqiqi Avstraliya kengliklarining eposi sifatida ta’kidlangan. “Voss” asari tuzilish jihatdan klassik epik sayohatni aks ettiradi, ya’ni bosh qahramon rivojlangan shaxardan bepayon, yovvoyi sahro tomon ko‘chadi. Bunda uch bosqichli izlanish - shahar→butazor→sahro (ichkari) kabi bosqichlarda bo‘lib, u Dantening ilohiy sayohati bilan taqqoslangan. Ushbu sayohat orqali Patrik Uayt epik yo‘nalishda *manmanlik, ilohiylik va muvaffaqiyatsizlik* mavzularini o‘rganadi. [Karin Hansson 2001]

Patrik Uaytning neo-epopeyalarining o‘ziga xos xususiyatlaridan biri ularning mifologik va diniy misollarga boy asarlar ekanligidir. Yozuvchi o‘z asarlarida xristianlik, yahudiy mistikasi, aboriginlar dini, Karl Yung g‘oyalari va boshqa manbalarga tayanib, o‘zini ma’naviy eklektik deb atagan. Olim Karin Hanssonning ta’kidlashicha, adibning romanlari Avstraliyada yozilgan bo‘lsa-da, ular yunon mifologiyasi, yahudiy-xristian mistikasi va K.G.Yung psixologiyasidan ilhomlanganligi sababli Yevropaning epik an‘anasiga tegishli deb hisoblanadi. Lekin, P.Uayt afsona va diniy obrazlardan foydalanishi Avstraliyaning adabiy o‘ziga xos xususiyatlariga tayanadi. Uning zamonaviy dostonlari shunchaki afsonalarga ishora qilmaydi balki ular faol ravishda afsonaviy va Injil rivoyatlarini zamonaviy tarzda qayta jonlantiradi va talqin qiladi.[nobelprize.org 1973]

“Voss” asarida Patrik Uayt Voss ismli nemis-avstraliyalik tadqiqotchida afsonaviy qahramon obrazini yaratadi. *Voss* o‘zining cho‘lga sayohati davomida nafaqat yangi hududlarni qidiradi, balki o‘zida ma’naviy- ruhiy haqiqatni izlaydi va shu bilan birgalikda o‘zida ilohiy qobiliyat borligiga ishonchi bilan shakkokligini namoyon etadi. Romanning kulminatsiyasi va epilogi *Vossning* inson qiyofasidan afsonaviy qahramonga aylanishini ko‘rsatadi. Uning fojiali muvaffaqiyatsizligi va cho‘ldagi o‘limidan so‘ng voqealar rivoji 20 yil keyinga ya’ni Sidneyda Vossning bronza haykali ochilgan zodagonlar bog‘idagi ziyofatga o‘tadi. Voss haqidagi afsonani oxir-oqibat uning yonida yurib, sayohat davomida aziyat chekkan insonlar tomonidan yozib olinadi deyiladi va adib tarixning afsonaga aylanishini ushbu sahna orqali aniq ko‘rsatib beradi.

“Johann Ulrich Voss was by now quite safe, it appeared. He was hung with garlands of rarest newspaper prose. They would write about him in the history books. The wrinkles of his solid, bronze trousers could afford to ignore the passage of time.”

(Yohan Ulrich Voss endi butunlay xavfsizdek tuyuladi. U haqida eng nodir gazeta nashrlarida ulug‘lanadi. Tarix kitoblari sahifalarida u haqda yozishadi. Uning qattiq, bronzadan yasalgan kiyimining burmalariga vaqt o‘tishi ta’sir qilmaydi endi.) [Voss.231 b. 1957]

Ushbu keltirilgan parchada ko‘rishimiz mumkinki, Voss o‘limidan yigirma yil o‘tib o‘zi xohlagandek darajaga erishgandek go‘yo. Bronzadan yasalgan haykal, hech narsa xatto vaqt ham unga ta’siz o‘tkazolmaydi, gazetalar va kitoblarda ismi tilga olinadi. Balki yozuvchi bu yerda kinoyadan foydalangandir. Ya’ni Voss haqida, uning boshidan o‘tgan voqealar haqida o‘zlari (mustamlaka tuzumi) xohlagandek hikoyalar tuzib, uning ramziy haykalining ma’nosini o‘zlari xohlaganidek talqin qilgandur. Bu har bir kitobxonning o‘z hulosasidir. Bundan tashqari, Vossning tom ma’nodagi haykali va bosib o‘tgan yo‘lini tasvirlash tasvirlash orqali P.Uayt mif yaratish jarayonida Vossni ham Injil (cho‘ldagi payg‘ambarlari bilan), ham Avstraliyaning yangi paydo bo‘layotgan tadqiqot afsonasi bilan bog‘laydi.

Patrik Uaytning “Aravadagi chavandozlar” (“Riders in the chariot”) asari uning shahar hayotiga oid eposidir. “Arava mingan chavandozlar” asari shahar tashqarisida joylashgan Sarsaparilladagi to‘rtta bir-biriga begona insonlar haqida bo‘lib, ular Injil an‘analariga asoslangan apokaliptik qarashlari bilan bog‘liq bo‘lgan. Sarlavhaning o‘zi Yahudiylarning Merkaba haqidagi bashoratli ko‘rinishiga ishora qiladi. [Merkabah afsonasi]. Adib asar qahramonlarining hikoyalarida yahudiy-nasroniy motivlaridan foydalanadi. Masalan, Himmelfarb *azob chekayotgan Masih* obrazi sifatida tasvirlangan, u muqaddas juma kuni mutaassib fabrika ishchilari tomonidan dahshatli tarzda xochga mixlanishga duchor bo‘ladi. Xochga mixlanish va vaqt (Xayrli Juma) tasvirlari Masihning azob-uqubatlarini Avstraliyaning XX asriga ko‘chirib o‘tkazadi. [David Malou 1961]. Quyida keltirilgan parchada Himmelfarbnig xochga qoqilgan vaziyati keltirilgan:

“From the beginning Himmelfarb had known that he possessed the strength, but did pray for some sign. Through all the cursing, and trampling, and laughter, and hoisting, and aching, and distortion, he had continued to expect. Until now, possibly, it would be given. So, he raised his head. And was conscious of a stillness and clarity, which was the stillness and clarity of pure water, at the centre of which his God was reflected.”

(Ximmelfarb boshidanoq o‘zida kuch borligini bilardi, ammo biror bir belgi berilishini so‘rab ibodat qilardi. U berilgan barcha haqoratlar, tepkilashlar, kulgular, ko‘tarishlar, og‘riqlar va azoblarga sabr qildi va kutishni davom ettirdi. Balki u bunga allaqachon erishgandur. Shu bois, u boshini ko‘tardi. Va tub tubidan Xudo aks etayotgan toza suvning tiniqligidek sokinlik va ravshanlikni his qildi.) [Riders in the Chariot 358.b.1961]

Shuningdek yozuvchi shahar atrofida sodir bo‘layotgan yovuzliklarni Injilda keltirilgan yovuzligi bilan bog‘laydi. Tanqidchilardan biri Sarsaparilladagi begunoh va kuchsizlarni ta’qib qiluvchi yovuzlik harakatlarini Germaniya fashistlari bilan taqqoslash mumkin deb ta’kidlagan. [Patrisiya A.M 1972]. Ben Vullard ta’kidlaganidek, roman to‘rtta bir – biriga begona lekin taqdiri va qarashlari o‘xshash insonlarning hayoti va sayoz, bir tomonlama fikr yurituvchi rivojlangan jamiyat o‘rtasidagi tafovutni yoritadi. Shu tariqa, Uayt mif va dindan shunchaki misollar sifatida emas, balki xarakter va syujetni rivojlantiruvchi tasvir sifatida foydalanadi. Adibning so‘zlariga bilan ko‘ra, u har doim insonlar hayotida Xudoning mavjudligini izlaydi. [B.Vullard 2024]

Patrik Uaytning o‘z asarlarida vaqti-vaqti bilan mumtoz va sharq mifologiyasiga ham murojat qilib turadi. Masalan, tanqidchilar P.Uaytning qahramonlarida yunon fojiasi va afsonasining belgilarini aniqlaydilar. [Ch.M.Taylor 2017]. Tanqidchi Xansson esa Vossni *Faust*

va *Gitler* bilan ham taqqoslaganini ta’kidlaydi. Ya’ni Faust o’z qalbini cheksiz ilm va dunyo lazzatiga bag’ishlaganligi, Gitler hokimyatga bo’lgan intilishi bu yo’ldagi shafqatsizliklari Vossning harakterida aks etadi. U ham cheksiz sahro sari yo’lga chiqib o’z hukmronligini o’rnatishga intiladi.[nobelprize.org 1973]. Patrik Uaytga *Yungian* psixologiyasi va hind/buddist tafakkuridagi *mandala* tushunchasi ta’sir ko’rsatgan, bu “Mustahkam Mandala” (“Solid mandala”) asarida o’z aksini topgan. Yozuvchining afsonalardan foydalanishi Avstraliya konteksti va qahramonlarining psixologiyasi bilan uzviy bog’liq.[R.Tomlinson].

Patrik Uayt o’zining afsonaviy obrazlar va metafantastik noziklik mahorati orqali zamonaviy roman uchun epopeyani qayta ta’rifladi. Uning asarlari *qadimiylik va zamonaviylikni* birlashtiradi. Patrik Uaytning “Voss”, “Inson daraxti” va “Aravadagi chavandozlar” kabi yirik romanlari neo-epopeya sifatida namoyon bo’ladi. Adabiyotchilarning doimiy tanqidiy qiziqishi yozuvchining Avstraliya uchun global miqyosda aks-sado beradigan muvaffaqiyatidan dalolat beradi va zamonaviy adabiyotning rivojlanishiga hissa qo’shadi

Adabiyotlar:

1. David Malou *Riders in the Chariot* by Patrick White (copyright © 1961 by Patrick White), New York: Viking Press, 1961.
2. Patrick White: Creating “a Race Possessed with Understanding” Cynthia vanden Driesen First published: 19 December 2019 <https://doi.org/10.1002/9781118635193.ctwl0251>
3. *Patrick White – Existential Explorer* by Karin Hansson. published on 29 August 2001. <https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1973/white/article>
4. The mystery of unity: Theme and technique in the novels of Patrick White by Patricia A. Morley McGill—Queen's University Press MONTREAL AND LONDON 1972
5. *Voss*. By Patrick White. New York: Viking Press, 1957.
6. *The Tree of Man*. New York: Viking Press, 1955.
7. <https://newleftreview.org/issues/i18/articles/margaret-walters-patrick-white>
8. <https://www.rob-tomlinson.com/a-good-read/solid-mandala>
9. https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1973/white/article/?utm_source
10. <https://www.cherylmtaylor.com/2017/03/15/voss-study-guide/>
11. <https://daily.jstor.org/the-two-worlds-of-patrick-white/>
12. https://en.wikipedia.org/wiki/Merkabah_mysticism
13. <https://en.wikipedia.org/wiki/Übermensch?utm>
14. <https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1973/white/article/>